

Pandemia, agotamiento de los profesores y resiliencia

Valencia y Peña María Silvia

Escuela Normal Rural "Lic. Benito Juárez"

2225267669 valpe03@gmail.com

Av. Juárez Sur No. 83

Panotla, Tlaxcala, México C.P. 90140

Silvia Colunga Santos

silviacolungas@yahoo.es

Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", Cuba

Línea temática: La resiliencia docente. (Mesa redonda)

Resumen:

El agotamiento de los docentes se ha convertido en un problema grave al que se enfrentan casi todos los niveles educativos, máxime en un escenario de pandemia. Los académicos formadores de docentes han experimentado un nivel de impotencia que debilita su compromiso y desempeño profesional producto del desgaste magisterial lo que ejerce una influencia negativa en la enseñanza y en consecuencia, interrumpe el aprendizaje de los estudiantes y el logro del perfil de egreso. El interés del presente trabajo estriba en comprender la complejidad emocional que enfrentan los maestros, las necesidades académicas, físicas, emocionales, el cambio de formas de organizar su trabajo, las circunstancias complejas para recuperarse de las críticas sobre su desempeño y cómo los docentes formadores de formadores actúan ante los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19.

Palabras clave: Resiliencia docente, formación del profesorado.